

КРУГЛЫЙ СТОЛ 3
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Агафонов В.А.
Москва, ЦЭМИ РАН

МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РАЗВИТИЯ

Введение

В настоящий момент страна находится в ситуации, характеризующейся наличием ряда серьезных проблем, которые носят хронический характер и оказывают негативное влияние на развитие и ее динамику.

Понятие проблемы было сформулировано в ряде работ еще советского периода, включая работы автора, например, (Тамбовцев, 1983), (Агафонов, 1990) и др. Если обобщить эти определения с позиций сегодняшнего дня, то проблемы можно понимать с двух позиций. Во-первых, как общественно осознанную и принятую ситуацию недостижения приоритетных целей развития исследуемой социально-экономической системы (СЭС), во-вторых, как ситуацию неудовлетворительного качества основных функциональных подсистем, которые обеспечивают ее нормальную жизнедеятельность по всем основным проявлениям.

В социальной сфере проблемы выражаются в низком уровне доходов населения и росте их дифференциации, в дифференциации качества жизни, наличии определенных противоречий между обществом и властью, в невысоком уровне удовлетворения основных социальных потребностей (здравоохранение, образование, обеспечение личной и общественной безопасности, качество природной среды, сфера ЖКХ и пр.). В экономической сфере об этом свидетельствует низкий рост ВРП (низкая инвестиционная и инновационная активность бизнеса, неудовлетворительная конкурентоспособность производимой продукции и услуг, существенное технологическое отставание в ряде отраслей и производств, существенная дифференциация в уровне социального и экономического развития регионов. В сфере экологии и природопользования это проявляется в показателях качества окружающей среды, фактах не всегда рационального использования природных ресурсов, включая невозпроизводимые запасы сырья и др. Список может быть продолжен с позиций различных членов социума, целевых групп, объединений акторов социально – экономических процессов. Множество проблем имеет весьма сложную структура с обилием взаимовлияний,

поскольку в сложных системах «все влияют на всех». Важнейшей характеристикой указанных проблем является то, что управление социально-экономическим развитием путем их решения, является предметом стратегического управления: во-первых, они касаются приоритетных целей социально-экономического развития, во-вторых, их решение носит долгосрочный характер, в-третьих, их существование имеет комплексные, весьма разветвленные последствия во многих сферах жизнедеятельности общества.

Существование и воспроизводство проблем свидетельствует о наличии серьезных недостатков в системе стратегического управления, среди которых, с позиций системных принципов, можно отметить следующие. Не всегда системность, обоснованность, а следовательно, и эффективность принимаемых решений; частая несогласованность объективно взаимосвязанных действий; недоучет взаимоусловленности решений, принимаемых при планировании деятельности акторов хозяйственной деятельности различных форм собственности и уровней хозяйственной иерархии; неразвитость института ответственности за качество подготовки и исполнения управленческих решений на всех уровнях. нечеткость и непрозрачность процедур целеполагания, невысокую компетентность управления; низкая эффективность обратной связи между субъектами и объектами разработки и управления; Среди целей развития экономических субъектов и, часто, территориальных органов управления, имеет место доминирование целей максимизации коммерческого эффекта и низкая фактическая приоритетность целей повышения качества жизни и развития человеческого потенциала (образ жизни, культура, общий уровень образования, интеллектуальный уровень, система ценностей, социальная активность и пр.); во-вторых, формирования потенциала для будущего (развитие фундаментальной и прикладной науки, инфраструктуры, охрана среды и рациональное природопользование и т.д.).

1. Постановка задачи моделирования РЦИР и принципы построения модели

Основным элементом региональных стратегий является создание определенных системных образований разнородных предприятий и организаций, образующих своего рода региональные центры инновационного развития» (РЦИР). РЦИР необходимо рассматривать как точку притяжения факторов развития, их системной организации в том или ином аспекте, для решения актуальных проблем и достижения приоритетных целей. Именно аспект «вовлечения» и мобилизации человеческих, финансовых, инновационных ресурсов, максимизации эффективности их использования является главным.

В основе каждого РЦИР лежит возможность экспансии производимых продуктов и услуг, или вовлечения в свою сферу или формирования в своей среде новых участников: населения, новых организаций, персонала организаций, капиталов, других элементов социальной и производственно-

технологической, инновационной среды, инфраструктуры и, как следствие, способствовать решению наиболее острых социально-экономических проблем. РЦИР должны также играть роль точек формирования или «центров кристаллизации» новой социоэкономической среды. С новой нравственностью, стилем трудового и общественного поведения, с новой культурой человеческих отношений, готовностью к обновлению и стремлением его создать и т.д. Формирование таких центров кристаллизации является одной из важнейших составляющих модернизационного сценария в той мере, в какой они обеспечивают интеграцию новых идей, человеческого потенциала, технологий и т.п. Это обеспечивается за счет реализации системных эффектов технологической, информационной, инфраструктурной и прочей взаимосвязанности предприятий и организаций, локализованных на определенной территории, а также социокультурной общности проживающего населения и формирующего персонал этих предприятий.

В формировании РЦИР главную роль играют процессы интеграции отдельных организаций в системы, когда рассматривается объединение существующих или вновь создаваемых предприятий и организаций, объединений физических лиц, институтов. При этом, формируются: общие цели и мотивы развития интегрирующихся элементов; общие органы управления деятельностью вновь образованных систем; институты, закрепляющих и поддерживающих интеграционные процессы.

Механизм формирования стратегии и программ представляет собой совмещение двух подходов. Первый подход «снизу – вверх», когда из предварительно сформулированного множества проектов формируется подмножество наиболее эффективных, образующих целевые программы формирования определенного стратегического направления развития. Второй подход к проектированию программы – «сверху – вниз» заключается в последовательном переходе от общих требований к каждой из подсистем РЦИР, сформулированных в рамках стратегических направлений, к конкретным параметрам образующих ее проектов и реальных хозяйственных субъектов. Это достигается за счет последовательной детализации требований, предъявляемых к значениям функциональных характеристик подсистем РЦИР до того уровня, который позволяет сформулировать параметры конкретных проектов, обеспечивающих достижение этих характеристик.

Введем понятие критериальных показателей, под которыми понимаются параметры, характеризующие качество функциональных подсистем относительно целей формирования и развития РЦИР, например, (Шувалов, 2007) и др. В качестве критериальных могут выступать следующие группы показателей. Темпы роста объемов деятельности в образующих его организациях; прирост производства добавленной стоимости; величина налоговых поступлений в федеральный и местный бюджет; количество вновь создаваемых современных рабочих мест; прирост суммарного фонда заработной платы и доходов населения, объем, структура и источники инвестиций,

объем сбыта продукции и услуг, производимых организациями в составе РЦИР, включая объем осуществляемых НИОКР, а также объем и качество образовательных услуг, показатели качества жизни населения.

В качестве основных условий выполнения миссии РЦИР необходимо рассматривать: ресурсное обеспечение; наличие необходимых технологических условий; институциональные условия; наличие необходимой инфраструктуры (социальной, производственной, рыночной); наличие необходимых трудовых ресурсов (квалификационного и общеобразовательного уровня); благоприятная социальная ситуация (отсутствие социальной напряженности в районах локализации проектов, благоприятные для организации новых производств стандарты производственного и потребительского поведения населения и т.п.); отсутствие экологических ограничений; благоприятная политическая ситуация (наличие поддержки со стороны региональных или федеральных властей); благоприятный инвестиционный климат, в частности, высокий уровень защищенности прав собственности и т.п.

В разработке стратегий и программ предлагается использование подхода, основанного на экономико-математическом моделировании возможных вариантов развития различных подсистем РЦИР. Этот подход основан на идеологии имитационного моделирования различных производств. Задачами анализа являются оценка потенциального вклада образующих ее подсистем РЦИР, предприятий и организаций (подподсистем) в улучшение основных макропоказателей развития региона локализации. Поэтому, помимо параметров, характеризующих каждое из производств, моделируется вклад подсистем, образующих РЦИР, в улучшение макропоказателей развития региона локализации. в первую очередь, это прирост ВРП, валовой выпуск продукции и услуг, динамика инвестиций; повышение общественной производительности труда; прирост налоговых поступлений; прирост среднедушевых доходов населения; количество вновь создаваемых рабочих мест на основе современных технологий.

Основные положения, которые легли в основу построения модели заключаются в следующем:

1. Объемы выпуска продукции основных и обеспечивающих производств в составе РЦИР, а также объемы затрат ресурсов рассматриваются в стоимостной форме.

2. Важнейшим фактором деятельности РЦИР является объем инвестиций в образующие его различные подсистемы.

3. Процессы совершенствования технологии в рамках каждой из подсистем РЦИР предлагается оценивать путем варьирования в модели технико-экономических показателей, характеризующих возможные варианты используемых технологий. Каждый вариант технологии функционирования производственных подсистем в составе РЦИР характеризуется показателями структуры издержек на единицу выпуска продуктов и услуг,

величиной производительности труда, показателями фондоотдачи.

4. Важнейшее значение имеют показатели производительности труда, так как только при этих условиях можно обеспечить такой уровень заработной платы, который с одной стороны, приведет к заметному росту доходов населения, во-вторых, обеспечит привлекательность данного вида деятельности для потенциальных трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы в простейшем варианте можно рассматривать как переменную, линейно связанную с объемом выпуска продукции в соответствии с рассматриваемым вариантом технологии.

2. Описание экономико-математической модели

Экономико-математическая модель нормативного или целевого прогноза результатов развития РЦИР ориентирована на анализ макроэкономических параметров образующих его организаций. РЦИР представляет собой вновь создаваемую систему, поэтому все показатели его развития отражают прирост целевых макропоказателей в результате создания и функционирования РЦИР, то есть являются приростными показателями, но ниже в описании модели это опускается.

В основе модели лежат соотношения, увязывающие между собой в динамике следующие приростные показатели: выпуска продукции, производительность труда, величину производственных издержек, объемы инвестирования в создание основных производственных фондов, величину вновь создаваемых основных производственных фондов, амортизационные отчисления, основные налоги, создаваемую добавленную стоимость и формируемый новый инвестиционный потенциал.

Ниже приведены некоторые соотношения модели, которые отражают ее логику, но не содержат ее подробное описание, так как часть из них тривиальна. В данных соотношениях описывается определенный вид деятельности и функционирование РЦИР в целом. Лишние индексы, обозначающие наименование вида деятельности и выпускаемой продукции, опускаются.

$$\text{ИНВЕСТ}(t)_{\text{факт}} = \text{ИНВЕСТ}_{\text{собств}}(t) + \text{ИНВЕСТ}_{\text{внешн}}(t) \quad (1)$$

$$\Delta \text{ОПФ}(t) = \sum_{\tau} \text{ИНВЕСТ}(t-\tau)_{\text{факт}} * \text{кт}_{\text{Инвест_ОПФ}} \quad (2)$$

$$\text{ОПФ}_{\text{потребн}}(t) = \text{ВЫПУСК}(t) / \text{кт}_{\text{ФО}} \quad (3)$$

$$\Delta \text{ОПФ}(e)_{\text{потребн}} = \text{ОПФ}(e) - \text{ОПФ}(-1) \quad (4)$$

$$\text{ИНВЕСТ}(t-\tau)_{\text{потребн}} = \text{ОПФ}(t-\tau)_{\text{потребн}} * \text{кт}_{\text{ОПФ_Инвест}} \quad (5)$$

$$\text{ДЕФИЦИТ}_{\text{Инв}} = \text{ИНВЕСТ}(t)_{\text{факт}} - \text{ИНВЕСТ}(t-\tau)_{\text{потребн}} \quad (6)$$

$$\text{ЧИСЛ} = \text{ВЫПУСК} / \text{произв} \quad (7)$$

$$\text{ФЗП} = \text{ВЫПУСК} * \text{доля}_{\text{ЗП}} \quad (8)$$

$$\text{ЗП} = \text{ФЗП} / \text{ЧИСЛ} \quad (9)$$

$$\text{ИЗДЕРЖКИ} = \text{ЗП} + \text{СЫРЬЕ} + \text{МАТ} + \text{ЭНЕРГ} + \text{ТРАНСП} + \text{ПРОЧЕЕ} \quad (10)$$

$$\text{TAX_Всего} = (\text{ВЫПУСК} - \text{ИЗДЕРЖКИ}) * \text{ставка_прибыль} + \text{ЗП} * \text{СтавкаЕСН} + \\ \text{ЗП} * (1 - \text{СтавкаЕСН}) * 0.13 + \text{НДСфакт} + \text{ОПФ} * \text{ставка_имущество} + \\ \text{ВЫПУСК} * \text{доля_ТАХ_прочие} \quad (11)$$

$$\text{СОБСТВ_СРЕДСТВА} = \text{ВЫПУСК} - \text{ИЗДЕРЖКИ} + \text{АМОРТ} - \text{TAX_Всего} \quad (12)$$

$$\text{ИНВЕСТ_собств} = \text{СОБСТВ_СРЕДСТВА} * \text{кт_реинв} \quad (13)$$

$$\text{ИНВЕСТ_собств_всего} = \text{ИНВЕСТ_собств_всего}(t-1) + \text{ИНВЕСТ_собств} \quad (14)$$

$$\text{ВРП} = \text{ВЫПУСК} - (\text{СЫРЬЕ} + \text{МАТ} + \text{ЭНЕРГ} + \text{ТРАНСП} + \text{ПРОЧЕЕ}) \quad (15)$$

Условные обозначения

τ – инвестиционный лаг;

t – индекс отрезка планового периода;

Δ – обозначение прироста значения количественно определенного параметра;

доля_ТАХ_прочие – доля прочих налогов в стоимости продукции и услуг;

кт_ФО – показатель фондоотдачи ОПФ;

произв – производительность труда;

доля_ЗП – доля заработной платы в стоимости выпускаемой продукции и услуг;

доля_трансп – доля транспортных услуг в стоимости выпускаемой продукции и услуг;

кт_реинв – доля собственных средств, расходуемых на инвестиции в основной капитал;

кт_доля ОПФ – доля инвестиций, идущая на формирование ОПФ;

$\Delta\text{ОПФ}(t)$ – объем ввода основных производственных фондов;

$\text{ОПФ}(t)$ – объем основных производственных фондов;

ВЫПУСК – выпуск продукции.

Остальные показатели очевидны из текста модели. Данные соотношения описывают то общее, что характерно для всех производящих подсистем, входящих в состав РЦИР. В то же время, модели конкретных производств отличаются друг от друга, в зависимости от того, как описываются связи между ними, а также от того, какое место они занимают в экономике региона. Наконец, если мы хотим учесть и мультипликативный эффект от деятельности производств РЦИР в регионе локализации, то необходимо предусмотреть включение в состав общей модели те производства, которые играют роль «генераторов» различных аспектов этого мультипликативного эффекта.

1. Если объектом моделирования является базовое производство (назовем его W), являющееся «локомотивом» РЦИР, то для него блок формирования основных производственных фондов и производства основной продукции, моделируется как независимый процесс, определяемый лишь динамикой инвестиций:

$$\text{ИНВЕСТ_}W(t) = \text{ИНВЕСТ_собств_}W + \text{ИНВЕСТ_внешн_} \quad (16)$$

$$\Delta \text{ОПФ_W}(t) = \sum_{\tau} \text{ИНВЕСТ_W}(t-\tau) * \text{кт_доляОПФ_W} \quad (17)$$

$$\text{ОПФ_W}(t) = \text{ОПФ_W}(t-1) + \Delta \text{ОПФ_W}(t) \quad (18)$$

$$\text{ВЫПУСК_W} = \text{ОПФ_W} * \text{кт_ФО_W} \quad (19)$$

2. Если объектом моделирования являются отрасли, обеспечивающие базовое производство факторами производства (назовем их R), то специфика описания развития этих производств в динамике будет выражаться следующим образом:

$$\text{ВЫПУСК_R} = \text{ВЫПУСК_W} * \text{кт_расходаR_W} \quad (20)$$

$$\text{ОПФ_R} = \text{ВЫПУСК_R} / \text{кт_ФО_R} \quad (21)$$

$$\Delta \text{ОПФ}(t)_R = \text{ОПФ_R} - \text{ОПФ_R}(-1) \quad (22)$$

$$\text{ИНВЕСТ_R}(t-\tau) = (\text{ОПФ_R} - \text{ОПФ_R}(-1)) * \text{доля_инв}(t-\tau) \quad (23)$$

В данных соотношениях важное содержание имеет коэффициент «кт_расхода R_W», связывающий выпуск продукции и услуг производством, образующим базовое производство РЦИР и объем выпуска обеспечивающих производств. Поскольку объемы выпусков различных производств РЦИР оцениваются в стоимостной форме, постольку данный коэффициент должен отражать коэффициент расхода в заданной номенклатуре ресурсов и при уровне цен на данные ресурсы. Аналогичным образом будут описываться и взаимосвязи между всеми прочими отраслями, связанными между собой взаимными поставками ресурсов.

3. Мультипликативные эффекты деятельности производств РЦИР в регионе достаточно разнообразны и все они связаны с функционированием отраслей, обеспечивающих деятельность как производств РЦИР, так и других отраслей инвестиционными и трудовыми ресурсами, а также с деятельностью отраслей, объем выпуска которых зависит от объемов ВРП, а также с суммарным объемом поступления налогов в региональный бюджет, а также с общей численностью занятых.

В качестве примера можно привести описание производств (назовем их S), выпуск которых зависит от макроэкономических показателей развития региона, в частности, прироста ВРП, связанного с деятельностью всех производств РЦИР:

$$\text{Выпуск_S} = \text{Общий_ВРП}(-1) * \text{кт_связиВРП_S} \quad (24)$$

$$\text{ОПФ_S} = \text{Выпуск_S} / \text{кт_ФО_S} \quad (25)$$

$$\text{Прирост_ОПФ_S} = \text{ОПФ_S} - \text{ОПФ_S}(-1) \quad (26)$$

$$\text{Инвест_S} = (\text{ОПФ_S} - \text{ОПФ_S}(-1)) \quad (27)$$

$$\text{ИнвестВнешн_S} = \text{Инвест_S} - \text{ИнвестСобств_S} \quad (28)$$

Анализ с использованием методов экономико-математического моделирования осуществляется в несколько этапов. Содержание первого этапа заключается в формулировании желательных значений прироста макроэкономических параметров, характеризующих состояние РЦИР в будущем на

определенные годы планируемого периода. При анализе в ходе вариантных расчетов подбираются значения управляющих параметров и параметров внешней среды, при которых обеспечивается достижение желательного состояния РЦИР.

Первоначально реализуется модель (1)–(28), в которой показатели деятельности функциональных подсистем РЦИР соответствуют существующим прогнозам развития образующих ее видов деятельности. При этом, параметры подподсистем и образующих их элементов принимаются в соответствии с экстраполяционными прогнозами то есть, в соответствии с существующими тенденциями развития и наблюдаемыми закономерностями развития.

Дальнейший анализ предусматривает проведение вариантных расчетов, в которых объектами варьирования являются параметры, рассматриваемые, как экзогенные управляющие при постанове задачи моделирования и модели (1) – (28). Основные параметры, являющиеся предметом варьирования: объем и динамика инвестиций, стратегия реинвестирования прибыли, производительность труда, уровень заработной платы, структура производственных издержек, динамика внешних инвестиций и фондоотдача вновь создаваемых ОПФ. Расчетным путем определяются соответствующие принятой динамике: вклад РЦИР в рост ВРП, средняя рентабельность производств, средняя заработная плата.

Принципиальная схема формирования программы заключается в том, что первоначально формулируются общие цели программы, вытекающие из характеристик желательного состояния РЦИР, а затем, формируются целевые характеристики проектов, реализация которых обеспечивает достижение этих целей.

Этап 1. Формулирование требуемых свойств создаваемой подсистемы.

Этап 2. Экспертная оценка возможности обеспечить требуемое изменение свойств подсистем, исходя из наличия производственно-технических, технологических, ресурсных и прочих условий, а также базового множества проектов, которые могут претендовать на включение в программу.

Этап 3 Определение необходимых условий, при которых требуемые свойства проблемных элементов могут быть достигнуты.

Этап 4 Формирование комплекса проектов и мероприятий, обеспечивающих требуемые условия.

Альтернативой схемы «сверху – вниз», возможен подход «снизу – вверх», когда программа формируется на базе уже существующих проектов создания различных производств в каждом данном направлении. То есть в качестве исходной информации для разработки программы выступают варианты развития потенциальных участников программы, которые могут быть выражены, в частности, в виде проектных предложений к инвестированию. Решение же о возможности и целесообразности включения данных

проектов в состав программы формирования РЦИР зависит от их вклада в достижение ее желательного состояния. Таким образом, с одной стороны, программа собирается из локально подготовленных проектов, а с другой стороны, из проектов, подготовленных в соответствие с предварительно сформулированными целевыми требованиями.

Важнейшим условием реализации предлагаемых в настоящей работе процедур анализа проектов в составе стратегических направлений и отбора их для включения в программу формирования и развития РЦИР является разработка методов экспертной оценки сравнительной эффективности проектов.

Существует целый ряд подходов к построению экспертных процедур, ориентированных на построение оценок различных проектов или объектов. Наиболее простой из них заключается в экспертном присвоении «весов» различным критериальным показателям. Методологических сложностей у данного подхода два. Первый из них связан с тем, что соотношения весов, соизмеряющих между собой различные критерии, зависит от «расстояния» между достигнутым и желательным состоянием системы по каждому из критериев, (Агафонов, 2006). По мере пошагового продвижения к цели расстояние будет меняться. Поэтому веса являются величиной переменной и должны пересматриваться на каждой итерации. При этом значение построенного таким образом интегрального показателя зависит еще и от целевых значений критериальных показателей. Если будут завышены отдельные целевые нормативы, полученные результаты могут оказаться не вполне обоснованными. То есть если какой-либо показатель желательного состояния завышен, разрыв между текущим и желательным состоянием тоже завышается и вес данного критериального показателя также завышается.

С учетом сказанного, предлагается процедура «непосредственного» отбора наиболее эффективных проектовариантов, включаемых в программу. Первоначально формируется исходный вариант множества проектов, претендующих на включение в программу. Этот исходный вариант программы образован на основе проектов, лучших относительно каждого критериального показателя. В этой ситуации может быть поставлена задача дальнейшего расширения перечня проектов, которые, в совокупности, оптимизируют частные стратегии и программы. Критерий качества проектовариантов – продвижение к целям развития РЦИР по отношению к необходимым затратам.

3. Оптимизация структуры программы

Улучшение общей интегральной оценки варианта программы может быть достигнуто за счет некоторого ухудшения критериальных оценок по удовлетворительным целям, т.е. за счет перераспределения ресурсов между проектами в пользу наименее удовлетворительных целей. Например, такой переход может потребовать увеличения объема расходования определенных, в частности, инвестиционных ресурсов, т.е. будет иметь место

ухудшение варианта программы по критерию «инвестиционные издержки». То есть мы жертвуем эффектом рассматриваемой программы по одним критериям, чтобы увеличить эффект по другим.

Отсюда вытекает возможность построения процедуры, в которой на каждом шаге, эксперты выбирают коррекцию текущего варианта программы, путем замены одного проекта другим таким образом, чтобы обеспечить максимум выигрыша по всем критериям, до тех пор, пока улучшение по любому из критериев не начнет приводить к эквивалентному ухудшению по другим критериям. Один проект исключается из состава программы, а другой включается. Естественно, только при условии, что в потенциальном множестве проекты между собой не связаны технологически. Если каждому проекту поставить соответствие объем инвестиций, то можно получить приростные значения любых целевых характеристик на единицу финансовых затрат. При использовании данного принципа в процедурах формирования программы, ключевым этапом является сопоставление оценок приростных интегральных эффектов от реализации альтернативных проектов.

Важный практический вопрос заключается в том, на основании какого критерия формировать исходный вариант множества стратегий формирования отдельных РЦИР, который затем подвергается коррекции. Наиболее предпочтительными является критерий прироста ВРП, поскольку он является предпосылкой к увеличению доходов населения и роста налоговой базы. Возможно также использовать критерии прироста фонда заработной платы, а также создания новых рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, обеспечение инновационности развития или формирования определенных приоритетных новых макротехнологий и т.п., то они должны использоваться на стадии корректировки исходных вариантов стратегии.

Список использованной литературы:

1. Агафонов В.А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ – М.: Наука 1990
2. Агафонов В.А. Стратегическое управление и экономическая безопасность – М., Академия Экономической безопасности, 2006
3. Агафонов В.А., Системный анализ в стратегическом управлении. Учебное пособие. - М.: РУСАЙНС, 2016
4. Исследования по общей теории систем. Под ред. Л.фон Берталанфи – М., Прогресс, 1969
5. Проблемы разработки и реализации комплексных программ. –М.: Наука, 1984.
6. Программно-целевой метод в планировании. – М.: Наука, 1983.
7. Шувалов В.Е. Группировка регионов и индикаторы для регионально- типологического мониторинга экономического и социального развития /Типология субъектов Российской Федерации с точки зрения регионального развития, Серия «Общественные финансы», 2007 Выпуск 1 (13) ИРОФ М: 2007-03-30/
8. Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. –М.: Прогресс, 1970.
9. Enright Michael. Survey on the characterization of regional clusters: Initial Results. Working Paper // Institute of Economic Policy and Business Strategy, Competitiveness Program, University of Hong Kong. 2000.